

ФАРМАЦЕВТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТАБЛЕТОК НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА АВРАНА ЛЕКАРСТВЕННОГО

Фомина Ю.А., Быкова ТА., Шестопалова Н.Б.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Саратов
e-mail: fominaya@mail.ru, тел. +7-927-223-59-64
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682120>

Аннотация: Определены основные фармацевтико-технологические параметры лекарственной формы «Аврана лекарственного экстракт таблетки 125 мг». Аврана лекарственного экстракт сухой и таблетированная форма произведены АО «Фармцентр ВИЛАР» по заказу ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России из травы аврана лекарственного, собранной в Саратовской области в 2022 году. Установлены следующие параметры: однородность по массе дозированных форм, отклонение менее 5%; потеря в массе при истираемости таблеток – 0,61%; время распадаемости – $10 \pm 0,33$ мин; среднее значение прочности – 40 Н; диаметр и толщина таблеток – $8,99 \pm 0,01$ мм и $2,91 \pm 0,09$ мм соответственно. Все произведенные таблетки по показателю «однородность дозирования» соответствуют нормативным требованиям.

Ключевые слова: Авран лекарственный, *Gratiola officinalis* L., Аврана лекарственного экстракт таблетки 125 мг, фармацевтико-технологические испытания, однородность дозирования.

Актуальность: Растительное сырье широко используется в медицинской практике для изготовления различных лекарственных препаратов. Применяются не только фармакопейные, но и другие растения, которые издавна используются в народной медицине. Одним из перспективных является Авран лекарственный (*Gratiola officinalis* L.) – растение семейства подорожниковые, достаточно широко распространен в Европейской части Российской Федерации и является компонентом противоопухолевого сбора Здренко. Известно также, что трава аврана лекарственного обладает противоглистным, противотуберкулезным, противомутагенным, антиоксидантным и противоопухолевым действиями [1, 2]. В ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России разработан способ получения экстракта из травы аврана лекарственного, содержащего композицию биологически активных соединений, обладающего выраженным противоопухолевым действием апробированных на клеточных культурах опухолей человека и на перевитых опухолях у животных [3]. Разработка лекарственного препарата на основе экстракта аврана лекарственного является актуальной задачей.

Цель исследования. Оценка фармацевтико-технологических параметров таблеток с экстрактом Аврана лекарственного 125 мг.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись таблетки, содержащие 125 мг Аврана лекарственного экстракта сухого, произведенные АО «Фармцентр ВИЛАР» по заказу ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России из травы аврана лекарственного, собранной в Саратовской области в 2022 году. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный (0,061 г), лактоза моногидрат (0,060 г), кремния диоксид коллоидный (0,0015 г), магния стеарат (0,0025 г) до получения таблетки массой 0,250 г. Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с риской с одной стороны и фаской с двух сторон, от светло-коричневого до коричневого цвета с зеленоватым оттенком или без оттенка, с более темными и более светлыми вкраплениями. Стандартный образец – лютеолин-7-глюкозид (Sigma Aldrich, CAS № 5373-11-5, Германия).

Определение однородности массы таблеток проводили весовым методом (весы лабораторные ВЛ-120М, НПП «Госметр», Россия) согласно ОФС.1.4.2.0009 [4]. Распадаемость таблеток определяли визуально согласно методу 1 ОФС.1.4.2.0013 на тестере распадаемости «Качающаяся корзинка» Erweka ZT 322 (Германия) [4]. Истираемость таблеток определяли визуально и весовым методом согласно ОФС.1.1.1.0015 на тестере истираемости Erweka TAR 220 (Германия) [4]. Прочность таблеток на раздавливание определяли согласно ОФС.1.1.1.0017 на тестере прочности Erweka ТВН 125 (Германия) [4]. Однородность дозирования определяли по способу 1 ОФС.1.4.2.0008 спектрофото-метрическим методом (Shimadzu UV-1800, Япония) [4].

Результаты: Произведенные таблетки были однородны по массе, отклонения от средней массы таблеток не превышали допустимых значений – менее 5 %. При определении истираемости не обнаружено треснувших, расколотых или разбитых таблеток, потеря в массе составила – 0,61 %. Распадаемость таблеток, определенная для 18 единиц, соответствовала нормативным требованиям – $10,0 \pm 0,3$ мин.

Установлена устойчивость таблеток к давлению путем измерения силы, необходимой для разрушения таблеток. Для 10 таблеток среднее значение прочности составило 40 Н, минимальное и максимальное – 34 и 45 Н соответственно. А также определены диаметр и толщина, которые составили $8,99 \pm 0,01$ мм и $2,91 \pm 0,09$ мм соответственно.

Оценку однородности дозирования проводили на основании определения суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин-7-глюкозид и среднюю массу таблетки методом дифференциальной спектрофотометрии в УФ- и видимой областях, основанным на реакции комплексообразования флавоноидов с хлоридом трехвалентного алюминия. Установлено, что «Аврана лекарственного экстракт таблетки 125 мг» удовлетворяют требованиям, поскольку первый показатель приемлемости (AV) не превышает максимальное допустимое значение L1 (15,0 %), что свидетельствует о равномерности распределения действующего вещества в единице дозированной лекарственной формы.

Выводы: лекарственная форма «Аврана лекарственного экстракт таблетки 125 мг», удовлетворяет основным фармацевтико-технологическим параметрам – истираемость, прочность, распадаемость, однородность массы дозированных лекарственных форм, однородность дозирования, что обеспечивается оптимальным набором вспомогательных веществ и их соотношением.

Список литературы:

1. Куркин В.А. Фармакогнозия: учебник для студентов фармацевтических вузов (факультетов). – Самара, 2016. – 1279 с.;
2. Большой энциклопедический словарь лекарственных растений: учебное пособие под ред. Г. П. Яковлева. – Санкт-Петербург: СпецЛит, 2015. – 759 с.
3. Пат. 2694547 Российская Федерация, МПК А61К 36/80 (2006.01), В01D 11/02 (2006.01), А61Р 25/00 (2006.01). Средство, обладающее избирательным действием на опухолевые клетки, активирующее их апоптоз и препятствующее формированию их резистентности / Н.В. Полуконова, Н.А. Наволокин, Д.А. Мудрак [и др.]; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО "СГМУ им. В.И. Разумовского" Министерства здравоохранения Российской Федерации. № 2018105419; заявл. 13.02.2018; опубл. 16.07.2019, Бюл. № 20. URL: <https://patenton.ru/patent/RU2734143C1.pdf>.
4. Государственная фармакопея Российской Федерации – XV изд. – Текст : электронный // Институт фармакопеи и стандартизации в сфере обращения лекарственных средств : [сайт]. – <https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/> (дата обращения: 05.02.2024).